

НАУКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Г. Є. ЛОЗИНО-ЛОЗИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ «УКРАЇНСЬКОГО» ВНЕСКУ У РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ

Пістоленко І.О.

Полтавський музей авіації і космонавтики, завідувачка сектору

SCIENTIFIC AND DESIGN ACTIVITIES OF G. E. LOZINO-LOZYNSKY IN THE CONTEXT OF "UKRAINIAN" CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ASTRONAUTICS

Pistolenco I.

Poltava Ear and Space Museum, sector manager

Анотація

Статтю присвячено аналізу творчої діяльності і важливим фактам біографії видатного конструктора, одного з провідних радянсько-українських розробників авіаційно-космічної техніки Г. Є. Лозино-Лозинського. Публікацію приурочено до 115-річчя від дня народження цього діяча – уродженця України, Полтавщини.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the creative activity and important facts of the biography of the outstanding designer, one of the leading Soviet-Ukrainian developers of aviation and space technology, G. E. Lozino-Lozynsky. The publication is timed to the 115th anniversary of the birth of this figure – a native of Ukraine, Poltava region.

Ключові слова: космонавтика, науково-конструкторські розробки, Г. Є. Лозино-Лозинський, Полтавщина, Україна.

Keywords: astronautics, scientific and design developments, G. E. Lozyno-Lozynsky, Poltava region, Ukraine.

Ім'я видатного українського авіаційного конструктора і розробника авіаційно-космічної техніки, доктора технічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної академії астронавтики, академіка Міжнародної інженерної академії, автора численних наукових праць у галузі авіації і космонавтики Гліба Лозино-Лозинського мало було відомо дослідникам історії ракетно-космічної науки і техніки до 90-років минулого століття і ніколи навіть не згадувалося у пресі. Його ім'я, як і ті проекти, в яких учений брав участь, оточувала завіса надзвичайної секретності, яку підняли лише після 15 листопада 1988 р. Саме того дня дітище Лозино-Лозинського – багаторазовий космічний корабель «Буран», створений як протипага американському «Shuttle» («Шаттлу»), здійснив два витки навколо Землі і благополучно приземлився в автоматичному режимі відповідно до заданої траєкторії. Це була світова сенсація і новий прорив у космос, адже на відміну від одноразових ракет, «Буран» міг здійснювати до 100 польотів на рік і виводити на орбіту до 100 т вантажів, тоді як «Shuttle» («Шаттл») – не більше 30 тон. А головне – у майбутньому з нього можна було запускати космічні кораблі для дальніх міжпланетних сполучень.

На жаль, про вагомність розробок, які здійснювалися під керівництвом та за участю цього українського вченого, й досі небагато відомо широкому загалу. Те ж стосується і відомостей біографічного характеру. Тому кожне дослідження на цю тему, як і взагалі розвідок з питань історії української космонавтики, на наш погляд, є важливим і актуальним.

Рис. 1. Г.Є. Лозино-Лозинський

Гліб Євгенович Лозино-Лозинський народився 7 січня 1910 р. (за ст. ст. – 25 грудня 1909 р.) в Києві і перші 30 років свого життя прожив в Україні. Він ніколи не забував про своє українське коріння і пишався ним. Про це свідчить хоча б такий факт: у 1990-ті роки на міжнародному конгресі в Мюнхені (у Німеччині) він не почав свій виступ, поки поруч із російським прапором не з'явився прапор України.

Буремні «революційні» роки сім'я Лозино-Лозинських пережила у м. Кременчук на Полтавщині. Освіту Гліб здобув домашню, але, щоб отримати атестат, закінчив трудову школу, причому пішов відразу до сьомого класу. Потім два роки навчався у професійно-технічній школі, де здобув спеціальність слюсаря.

У 1926 р. юний Гліб, за порадою батьків, вступив до Харківського механіко-машинобудівного інституту, який успішно закінчив у 1930-му з кваліфікацією інженера-механіка за фахом «Паротехніка». За розподілом був направлений на

Харківський турбогенераторний завод. У 1932 р. перейшов на роботу інженером науково-випробувальної станції Харківського авіаційного інституту, де взяв участь у розробці першого радянського газотурбінного двигуна, що був використаний у важкому бомбардувальнику А. Туполева.

З того часу вся діяльність молодого конструктора була пов'язана з авіабудівництвом. В авіації він починав як фахівець з двигунів, створив першу в Союзі форсажну камеру для турбореактивного двигуна «РТД-1».

У 1939-му – до початку 1941 року Г. Лозино-Лозинський працював у

Рис. 2. Г. Лозино-Лозинський – інженер ХАІ. 1932 р.

Центральному котлотурбінному інституті (який тоді знаходився в Ленінграді) пропрацюючи там проект літакової силової установки з поршневим двигуном і форсажною камерою і продовжуючи роботу над проектом різних варіантів реактивних газо-турбінних двигунів.

На початку 1941 р. Гліб Євгенович повернувся до Києва. У серпні 1941 р. через наступ німецько-нацистських військ Г. Лозино-Лозинського, як цінного спеціаліста, евакуювали в тил до Сибіру (до міста Куйбишев, тепер – Самара), де він почав працювати на заводі № 155, у конструкторському бюро (КБ) А. Мікояна. Впродовж 35-ти років створював у цьому КБ двигуни для літаків-винищувачів родини МіГ – від МіГ-9 до МіГ-31 включно. З 1971 р.

він – головний конструктор. Енергетика літаків була тоді його головним інтересом, тому що величезною проблемою, з якою зіткнулися конструктори в 1940-х рр. при збільшенні швидкостей польоту, стала неефективність повітряного гвинта як основного рушія літака. Подальший приріст максимальних швидкостей досягався непропорційним збільшенням потужності поршневого двигуна і прогресуючими ваговими витратами. Це був тупик, з якого конструктори гарячково шукали вихід. Пропоновані ними технічні рішення дозволяли отримати лише короточасний вииграш у швидкості за рахунок істотного зниження ефективності.

Рис. 3. МіГ-19 – перший у світі надзвуковий винищувач, результат нестандартних конструкторських рішень Г. Є. Лозино-Лозинського. 1953 р.

Саме тут і став в нагоді інженерний талант Гліба Лозино-Лозинського. Результатом його нестандартних конструкторських рішень став, наприклад, радянський МіГ-19 – перший у світі серійний надзвуковий винищувач. А попередні і наступні моделі МіГів, завдяки Г. Лозино-Лозинському, забезпечили перевагу радянським винищувачам перед американськими під час війни у В'єтнамі (1966–1970 рр.). Вдалими виявилися і розробки по МіГ-21. Надзвуковий літак-перехоплювач МіГ-25 був здатен нейтралізувати загрозу з боку американського бомбардувальника В-58 та літаків-розвідників і досягати рекордної висоти 25 км.

З 1975 р. Гліб Євгенович Лозино-Лозинський почав працювати над розробкою «Бурану». Він був

Рис. 4. Повітряно-орбітальний літак «Спіраль» конструкції Г. Лозино-Лозинського

Орбітальні літаки конструкції Г. Лозино-Лозинського, озброєні шістьма ракетами класу «космос-космос», повинні були, в умовах протистояння з США і країнами європейського заходу, стати космічними «вбивцями» «Shuttles» («Шатлів»). Для них не потрібні були дорогі космодроми, вони злітали і сідали зі звичайних аеродромів. Система «Спіраль», що об'єднала авіацію і космонавтику, була своєрідним «орбітальним патрулем», який захищав би космічний простір над територією країни. За оцінками фахівців, проект мав високий ступінь конструкторської і технічної готовності, документація «Спіралі» була вивчена і схвалена в багатьох інстанціях, для реалізації розробленого потрібна була тільки санкція вищого військового командування. Однак тодішній міністр оборони, маршал А. Гречко залишив на документі вбивчу резолюцію: «Нема чого займатися фантастикою, хай Мікоян буде літаки». Маршал не зрозумів, і ніхто йому не пояснив, що в майбутньому війни можуть бути іншими – не лише війнами літаків у небі і танків на землі, а війнами в космосі. Наприкінці 1960-х рр. роботи за проектом «Спіраль» були зупинені, а в 1971 р. проект був закритий. Пізніше Г. Лозино-Лозинський говорив: «Про це не варто жалкувати. «Спіраль» зіграла ту роль, яку їй відвела історія. Працюючи над цим проектом, і я, і мої найближчі помічники отримали величезний досвід, який у підсумку і забезпечив успішний запуск «Бурану». Щоправда, ми настільки ретельно і з такою перспективою пропрацювали всі проблеми, пов'язані з ним, що наші рішення не застаріли й сьогодні. На їхній основі, до слова, можна було б спроектувати і гіперзвуковий лайнер, що дозволив би в декілька

головним конструктором (до 1975 р.) літака-перехоплювача МіГ-31, одночасно з тим беручи участь у створенні винищувача МіГ-29 (1977 р).

З подальшим зростанням висоти польотів світова авіація вийшла на поріг космосу.

У 1965-1966 рр. Г. Є. Лозино - Лозинський в якості Головного конструктора проекту почав роботи зі створення багаторазового повітряно-орбітального літака-ракетоплана (авіаційно-космічної системи), який виводився б у космос, стартуючи з літака-розгонщика. Цей проект отримав назву «Спіраль». До речі, двигуни для літака-розгонщика створював ще один талановитий український конструктор – Архип Іванович Люлька, який, як і Г. Лозино-Лозинський починав свій трудовий шлях на Харківському турбогенераторному заводі.

разів скоротити час перельоту з Європи до Америки...» [1].

Г. Лозино-Лозинський був не лише головним конструктором орбітального багаторазового космічного корабля «Буран», а й керівником проекту двоступеневої авіаційно-космічної системи на базі літака-носія Ан-225.

Після того, як США приступили до робіт зі створення багаторазового космічного корабля в рамках проекту «Space Shuttle» («Спейс Шаттл», тобто «космічний човник»), радянське керівництво, занепокоєне тим, що такий корабель може виконувати роль ядерного бомбардувальника, прийняло рішення про розробку аналога «Шаттлам». 12 лютого 1976 р. вийшла секретна постанова уряду СРСР «Про створення багаторазової космічної системи (БКС)...», яка згодом отримала назву «Енергія-Буран». З 9 березня 1976 р. відповідальним за створення орбітального літака і координацію робіт усіх підрозділів авіаційної промисловості визначили спеціально створене НВО «Молния» (укр. – «Блискавка») на чолі з генеральним директором - головним конструктором Глібом Лозино-Лозинським. У 1982-1988 рр. у космічних польотах уже були випробувані масштабні літаючі моделі.

«Коли почалася робота над «Бураном», – згадував Гліб Євгенович, – багато хто вважав, що я божівільний: обчислювальна техніка знаходиться у зародковому стані, а він говорить про орбітальний політ корабля, що працюватиме без пілота, в автоматичному режимі...» [1].

Незважаючи на пропозицію Г. Лозинського застосувати в системі «Буран» схему орбітального літака за проектом «Спіраль», головний замовник наполіг на використанні компоновання, близького до «Shuttle» («Шаттлу»). Проте досвід роботи над «Спіраллю» значно полегшив і прискорив створення «Бурану». В результаті напруженої дванадцятирічної роботи багаторазовий корабель з унікальними характеристиками був створений. При зовнішній схожості з «Shuttle» («Шаттлом») «Буран» став принципово більш досконалим космічним апаратом, і подібних до нього у світовій практиці не було тривалий час.

В інтерв'ю (опублікованому в журналі «Огонек» (укр. – «Вогник») від 16.12.2001 р.) Г. Лозино-Лозинський розповідав про той тріумфальний політ «Бурану» 15 листопада 1988 р.: «Після того, як «Буран» вийшов на орбіту, я своїми очима бачив, як у Центрі керування польотами «група товаришів» задалегідь готувала «Повідомлення ТАРС» про те, що через такі-то і такі-то неполадки (вони винаходилися прямо тут) благополучно завершити цей експеримент не вдалося. Ці люди особливо пожвавішали, коли, вже заходячи на посадку, «Буран» раптом почав несподіваний маневр... На завершальному відтинку спуску (він починався на висоті 8–9 км над поверхнею Землі) космічний корабель летів у супроводі літака МіГ-29, який пілотував Магомед Толбоев. І коли «Буран» повинен був приземлитися, він, замість того, щоб розвернутися і вийти на полосу, раптом відхилився від неї на 90 градусів, зробив петлю і тільки після цього знову з'явився над полосою. М. Толбоев, звісно, страшенно стривожився, оскільки вирішив, що стався якийсь збій в автоматичній, який уводить «Буран» у бік від розрахованого курсу. Однак автоматика ... не підвела.

«Зрозумівши», що швидкість корабля дещо перевищує розрахункову, автоматична система керування примусила його зробити додаткову петлю, щоб позбутися надлишку кінетичної енергії. Я ж абсолютно не сумнівався, що «Буран» виконає свою програму... Я завжди відчуваю ... впевненість у тому, що все зроблено правильно, і що інакше й бути не може. У цьому є щось таке, що неможливо пояснити... Мені не зрозуміло, звідки береться така впевненість, адже ні в кого ... немає можливості досконально перевірити все... За своє життя я надивився на генеральних конструкторів і багато разів бачив, як перед першим вильотом машини її творець прямо весь сіпається, не в силах стримати хвилювання... Я ж завжди був спокійним» [1]. І далі Г. С. Лозино-Лозинський згадував: «Вище керівництво СРСР відреагувало на успішний політ «Бурану» стримано... Коли М. С. Горбачова поінформували «про цю подію, він тільки і сказав: «Ну що ж, добре...». Тобто, розуміння, що це видатне досягнення, не було. Звідси й ставлення до подальшої долі проекту» [1].

У спогадах дослідників історії космонавтики згадується, що раніше, у травні 1987 р., М. Горбачов відвідав Байконур, і йому показали «Буран», який проходив стендові випробування. Зупинившись біля нього, він сказав: «Ну... напевно, кораблю ми навряд чи знайдемо застосування...». У відповідь – важке мовчання серед супроводжуючих конструкторів. Це «одкровення» вже тоді прозвучало наче вирок. Коли М. Горбачову запропонували подивитися на старт «Бурану», він відповів: «Ні, тут, розумієте, політика: нам з американцями договір підписувати, а я дивлюся, як «Буран» злітає? Вони через це страшенно нервують...». Головний конструктор, почувши це, сказав тоді приголомшеним колегам: «Це все, братчики...» [1].

Рис. 5. Старт комплексу «Енергія-Буран» з космодрому Байконур 15 листопада 1988 р.

«Буран» таки злетів, триумфально повернувся, але подальші його польоти були зупинені. Пізніше стало відомо, що М. Горбачов ніби пообіцяв американцям «заради міжнародної розрядки» закрити цей проект. Проект, який відкривав людуству можливість вже тоді у найближчі ж роки здійснювати регулярні польоти на Місяць і на Марс. Найбільше досягнення людської думки виявилось непотрібним тодішній країні. Про «Буран» – унікальний космічний корабель, над створенням якого на 1300 заводах упродовж 12 років працювали 1,5 мільйони людей, в якому було закладено майже 400 наукових відкриттів, – просто забули. Сумно закінчили своє існування і п'ять побудованих у рамках програми кораблів. У 2002 р. загинув і космічний корабель «Буран», що здійснив політ, – обвалився дах ангара, в якому він знаходився.

Після розвалу СРСР і його космічної промисловості Гліб Євгенович Лозино-Лозинський прожив ще 10 років. В одному з інтерв'ю він так сформулював сенс своєї роботи: «Для багатьох відповідь на питання – з чим ми йдемо у нове тисячоліття – є очевидним. З вантажем множини проблем, що накопичилися, і з надією на їх благополучне вирішення. А маємо йти з приголомшливою за складністю і щедрістю результатів ідеєю, що здатна згуртувати людей на планеті, сповнити особливим сенсом життя багатьох поколінь. Упевнений, що така ідея може бути пов'язана лише з космосом, адже «людство не залишиться вічно на Землі...» [1].

Г. Є. Лозино-Лозинський пішов із життя 28 листопада 2001 р. Аналізуючи інженерну діяльність Г. Лозино-Лозинського, фахівці доходять висновку, що у нього немає рядових робіт, що вся його конструкторська діяльність пов'язана з розробкою саме

принципово нових, унікальних конструкцій, що визначають етапність у розвитку авіаційної і космічної техніки.

Заслуги Г. Є. Лозино-Лозинського у галузі авіації і космонавтики були оцінені в СРСР п'ятьма орденами, трьома державними преміями.

Його ім'ям названо астероїд № 7358.

Оцінюючи внесок ученого у завоювання космосу, міжнародні експерти єдині в думці: Гліб Лозино-Лозинський – видатний конструктор і талановитий організатор, який володів непересічним мисленням і інтелектом, один із кращих представників конструкторської школи, винаходи якого випередили епоху і стали справжнім проривом.

Хоча Г. Є. Лозино-Лозинського народився, навчався, почав працювати і творити в Україні, нам не вдалося, на жаль, знайти жодної згадки про увічнення його пам'яті – ні в Києві, ні в Харкові, ні в Кременчуці...

Список літератури

1. Науковий архів Полтавського музею авіації і космонавтики (НА ПМАіК): ф. «Конструктори авіаційної та ракетно-космічної техніки». Спр. «Документи, світлини та інші матеріали голови «Українського товариства «Вербиченька» Є. Савенка». 64 арк. Частина копій цих документів та світлин доступна на сайті <https://www.kovrkv.org/?p=2685> (дата звернення 28.04.2025), а також на ресурсах: http://cosmosinter.ru/data/about_data/detail.php?ID=3864; <http://www.pravo.mgimo.ru/?q=node/13505>; https://chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/god_ross_ijjskojj_kosmonavtik/rossijskie_kosmicheskie_proekt_y/aviatsionno-kosmicheskaja_sistema_spiral/.